

SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH

Samatov A.A.

TKTI dots.

Umidov N.SH.

Orziev J.O.

TKTI 2- kurs magistrлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7709374>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sut va sut mahsulotlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish borasida ma'lumotlar o'z aksini topadi.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat, sut mahsulotlarini, stabilizatorlar, bo'yovchi moddalar, konservantlar, sut sanoati, Sut yog'i, oqsil, kazeina, albumin.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация. В данной статье отражена информация по внедрению современных технологий в молоко и молочные продукты.

Ключевые слова: продукты питания, Молочные продукты, стабилизаторы, красители, консерванты, молочная промышленность, молочный жир, белок, казеин, альбумин.

INTRODUCTION OF MODERN TECHNOLOGIES IN MILK AND DAIRY PRODUCTS

Abstract. This article reflects information on the introduction of modern technologies in milk and dairy products.

Keywords: food, dairy products, stabilizers, dyes, preservatives, dairy industry, milk fat, protein, casein, albumin.

Hozirda kunda oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, barcha mahsulotlar tarkibida inson organizmi uchun zarar keltiradigan qo'shimcha ozuqa qo'shimchalari, stabilizatorlar, bo'yovchi moddalar, konservantlarga duch kelamiz. Jumladan, sut mahsulotlarini ham iste'mol qilishda katta e'tiborli bo'lish lozim.

Birinchidan, sigir sutini tanlashda sutning nomlanishiga va yaroqlilik muddatiga etibor berish lozim. Sigir suti oq yoki biroz sariq tusli, qon izlarisiz, loyqa muallaq zarrachalarsiz, yoqimli sut hidli bo'lishi kerak. Uy sutining yuzasida qaymoq paydo bo'lishi mumkin. Agar sutdan haqiqatan ham qaymog olinmagan bo'lsa, idish devorlarida oq izlar qoladi.

Sutning tarkibida turli xil vitaminlar mavjud. Sutdagi 12 xil vitaminlardan A, D₁, D₂, B₂ vitaminlari va karotinning ahamiyati muhim. Sut va sut mahsulotlari hisobiga kishi organizmini vitamin A va B guruhi vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini to'la, C va D vitaminlariga bo'lgan ehtiyojini qisman qondirishi mumkin. Yozgi sutda A vitamini ko'p bo'ladi. Bazi vaqtda sutga suv aralashtiriladi.

Buni quyidagicha aniqlanadi. Yaxshi sayqallangan simni sutga botirib, tik holda ushlab, tez chiqarish kerak. Agar sut tarkibida suv bo'lmasa, sut tomchilari simda qoladi. Agar sutga suv qo'shilgan bo'lsa, suyuqlik simga yopishib qolmaydi. Sifatsiz sutning tuzilishi bir xil emas, muallaq zarrachalar yoki qon chiziqchalari, nordon yoki boshqa yoqimsiz hid bo'ladi, rangi oq

yoki biroz sariqdan o'zgacha (qaynatilgan sut biroz jiggar rang tus olishi mumkin). Ta'mi taxirroq, zichligi o'ta suyuq bo'ladi.

Respublikamizda sut sanoati ilg'or texnologiya bilan jihozlangan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bu tarmoq tizimiga sut, achitilgan sut mahsulotlari, qaymoq, sariyog', pishloq, sut konservarlari, muzqaymoq, kazein va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar kiradi.

Sut va sut mahsulotlari aholining noyob ozuqaviy modda-oqsilga bo'lgan talabini qondirishida iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini yaxshilashda muhim ahamiyatga egadir. Shu sababli, sut sanoati tarmog'ini rivojlantirishga aloxida e'tibor berilmoqda.

So'nggi yillarda sut sanoati korxonalarida kichik yoshdagi bolalar uchun sut mahsulotlari buzoqlarini boqishda foydalanadigan sut ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Sariyog', qattiq va yumshoq pishloq, brinza, texnik xamda ozuqa kozeini ishlab chiqarish xajmi ko'paymoqda. Axolining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laroq qondirish va mahsulot sifatini oshirish maqsadida xorijiy mamlakatlari bilan hamkorlikda qo'shma korxonalar barpo etilmoqda.

Sut-sut emizuvchi hayvonlarning sut bezlari faoliyati natijasida hosil bo'lib, och-sarg'ish rangli, o'ziga xos hid va sal shirinroq ta'mga ega bo'lgan suyuqlikdir. Hayvon organizmida sutning hosil bolishi yemish tarkibidagi ozuqaviy moddalarning chuqur va murakkab o'zgarishi va sut bezlari hujayralarida moddalarning yangidan sintez bo'lishi natijasida ro'y beradi.

Sutning tarkibida inson organizmining normal rivojlanishi uchun zarur bo'ladigan oqsil, yog', sut shakari, mineral tuzlar, suv, organik kislotalar, vitaminlar, fermentlar va boshqalar mavjuddir.

Ovqatga va qayta ishlash uchun sigir, qo'y, tuya, bug'u, echki sutlari ishlatiladi. Lekin hozirgi kunda respublikamizda qayta zarur bo'lgan kalsiyni olar ekan. Shuningdek, boshqa mahsulotlarga nisbatan fosforiga boyligi bilan ham ajralib turadi. 100 g pishloqda fosforning miqdori 0,4-0,6 grammga teng. Bu esa organizm uchun ishlatiladigan va aholi iste'mol qiladigan asosiy sut sigir suti hisoblanadi.

Sut yog'larida to'yingan yog' kislotalarining hissasi to'yinmagan yog' kislotalariga nisbatan ko'proq bo'ladi. Ulardagi asosiy to'yingan yog' kislotalari palmitin va stearin, to'yinmagan yog' kislotasi esa olein yog' kislotasidir.

Boshqa yog'lardan farq qiluvchi belgilaridan biri shundaki, ulaming tarkibida kichik molekular massaga ega bo'lgan yog' kislotalari ham birmuncha ko'proq.

Sut yog'i tarkibida yog'ga o'xhash modda hisoblanadigan fosfatid va stearinlar ham bo'ladi. Ulardagi asosiy fosfatid letsitin hamda kefalin hisoblanadi. Stearinlardan esa xolesterin va ergosterinlar mavjuddir. Sut yog'i organizmda tez hazm bo'ladi.

Sut oqsili to'liq qiymatga ega bo'lgan qimmatli oqsillardan hisoblanadi. Sutdagi oqsil, asosan, kazein (2,7 %), albumin (0,4 %) va globulinlardan (0,2 %) tashkil topgan. Uning tarkibida o'rin almashtirmaydigan hamma aminokislotalar borligi uchun ham to'liq qiymatli oqsillarga kirib inson hayotida muhim rol o'ynaydi. O'rtacha aminokislota tizimi jadval ma'lumotlarida keltirilgan.

Sut oqsilidagi umumiy oqsilning kazein hissasiga to'g'ri keladi. Pishloqlaming olinishi kazeinning sut kislotasi va shirdon fermentlari ta'sirida ivishiga asoslangandir. Albuminning miqdori sutda 0,4—0,6 %ni tashkil etadi.

U oddiy oqsil hisoblanib, suvda, kuchsiz ishqor va kislotalarda eriydi. Shirdon fermentlari sut kislotalari ta'sirida globulinlar ham oddiy zardob oqsillari turkumiga kirib, ularning miqdori

sutda 0,1—0,2 %ni tashkil etadi. Kuchsiz kislotali sharoitda eritmalarni 75°C gacha qizdirganda globulin ivib cho'kmaga tushadi.

Sut tarkibida uchraydigan oqsil bo'lmagan azotli moddalarga erkin aminokislotalar, polipeptidlar, peptonlar, ammiak, aminlar, kreatin, kreatinin va boshqa biologik faol moddalarni kiritish mumkin. Ular sut kislotasi bakteriyalarining azot almashinuvida muhim ahamiyatga ega bo'lib, sutdagi miqdori 0,2 % gachani tashkil etadi.

Sutdagi uglevodlar sut shakari - laktoza, glukoza va galaktozalardan tashkil topgan. Shulardan ahamiyatli laktoza hisoblanib, u gidrolizlanganda glukoza va galaktozani hosil qiladi.

Sutning tarkibida hozirgi kunda ma'lum bo'lgan vitaminlarning hamma turlarini uchratish mumkin. Lekin ularning ba'zi birlari sutda kam miqdorni tashkil etganligi uchun, ular katta ahamiyat kasb etmaydi.

Dalada haydab boqilgan mollarning sutida qo'lda boqilgan mollarning sutiga qaraganda vitaminlar miqdori birmuncha ko'proq. Sut tarkibida uchraydigan suvda eruvchi vitaminlar B₁, B₂, B₃, B₆, C, PP, yog'da eruvchi vitaminlar esa A, D, E va karotin hisoblanadi.

Shuningdek, sutda ichki sekretiya bezlari chiqaradigan gormonlar, rang beruvchi moddalar (karotin, xlorofill, ksantofill), organik kislotalar va karbonat anhidrid, kislorod, azot gazlari bo'ladi.

Sutning asosiy fizik-kimyoviy xossalariga zichligi, yopishqoqligi, osmatik bosimi, muzlash va qaynash harorati, elektr o'tkazuvchanligi, umumiy nordonligi hamda ko'rsatkichlari kiradi. Sutning zichligi - 20°C haroratda ma'lum hajmdagi sut massasining 4°C haroratdagi shu hajmdagi suv massasiga nisbati bilan o'lchanadigan kattalikdir.

Sutning zichligi uning tarkibidagi quruq moddalarga bog'liq. Sutga suv qo'shilganda ularning zichligi kamayadi, sut yog'sizlantirilganda esa zichligi ortadi. Sigir sutining zichligi 1,027 dan 1,032 g/sm³ gacha oraliqda bo'lib, o'rtaicha 1,029—1,030 g/sm³ ni tashkil etadi. Sutning zichligini aniqlash orqali unga suv qo'shilgan yoki qo'shilmaganligi tog'risida xulosa qilish mumkin.

O'zbekistonda sut va sut maxsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash Qishloq xo'jaligi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilgan xolda amalga oshiriladi. Bu qoidalar O'zbekistonda sut yetishtiruvchilar uchun majburiy hisoblanadi.

Bu qoidalar sanitariya – zoogigiyena talablarni amalga oshirish va sut sanoatixodimlari bu talab va qoidalarni bilishlari va bu qoida va talablarga rioya etishlari shart. Fermalarda uskunalari, anjomlari yuvish va dizinfeksiya qilishga katta e'tibor berish lozim. qoniqarli natijani olish uchun barcha sut qoldiqlari uskuna sathidan batamom yo'q qilinishi; uskuna va inventer yuvishdan avval iliq (30C) yoki sovuq suvda chayilishi kerak.

Yuvishda neytral polifosfat tuzlari yumshatuvchi moddalar bilan birgalikda hamda ishqorlar va qoldiqlari uskuna satxidan batammom yo'q qilinishi undan keyin uskunalar iliq suvda yuvilishi kerak.

Uskunalar qanchalik yaxshi yuvilmasin u uskunalar ummuman olganda sut bilan kontakta bo'ladigan barcha uskuna va qurilmalar boshqatan sterilizatsiyadan o'qaziladi. Bunda asbob uskunalarini bug'da yoki qaynoq suvda chayish yaxshigina effekt beradilekin buning uchun qushimcha qurilmalar kerak bo'ladi. Hozirgi kunda sterilizatsiyaning kimyoviy usullari keng

tarqalmoqda . Bunda gipoxlorid ammoni tortlmchi birikmasi va o'yuvchi natriy birikmasi qo'llaniladi

Sutning yopishqoqligi 20°C haroratda o'rtacha 1,75 santipuazani tashkil etib, bu ko'rsatkich oqsillarning miqdori va holatiga bog'liq bo'ladi. Sutning yopishqoqligi 60-65°C haroratgacha qizdirilganda kamayadi, bundan yuqori haroratda yopishqoqligi ortadi.

Sutning osmatik bosimi qonning osmatik bosimidan deyarli farq qilmaydi. Sutning osmatik bosimiga, asosan, sut shakari va ma'danli tuzlar ta'sir ko'rsatib, uning miqdori 0,66 MPa ni tashkil etadi. Sutning osmatik bosimi oshishi, muzlash haroratining pasayishiga olib keladi. Sigir sutining o'rtacha muzlash harorati 0,55°C ni tashkil etadi.

Sutning tarkibida qand va tuzlar bo'lganligi uchun qaynash harorati toza suvning qaynash haroratidan bir oz yuqori bo'lib, 100,2°C ni tashkil etadi. Sut elektr tokini o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega. Sut tarkibidagi mavjud moddalar har xil elektr zaryadiga ega bo'lganligi sababli ularning har biri elektr o'tkazuvchanlikda ishtirok etadi. Bundan faqat sut shakari mustasnodir, chunki qand moddalari elekt- roneytral moddalar hisoblanadi.

Eng foydali sut – pasterizatsiyalangan sut hisoblanadi. Bu sutga 70 darajadan ortiq bo'lmagan issiqlik bilan ishlov beriladi. Pasterizatsiyalangan sut tarkibi xom sut tarkibidan farqlanmaydi, ammo uning tarkibida zararli bakteriya va mikroblar mavjud emas. O'ramda bunday sutni 36 soatdan ortiq saqlash mumkin emas. O'ram ochilgan bo'lsa, muzlatgichda 2 kungacha saqlash mumkin. Bizning maqsadimiz sut mahsulotlarini o'rganib, shular natijasida qo'shimcha kodlar kiritishdan iboratdir.

REFERENCES

1. Криштафович В.И., Колобов С.В. Методы и техническое обеспечение контроля качества (продовольственные товары). – М.: ИТК «Дашков и К°»
2. 2019-2021 yillarda texnik reglamentlarni ishlab chiqish dasturi
3. O'zbekiston Respublikasining "Oziq-ovqat mahsulotlari xavsizligi va sifat to'g'risidagi" Qonun.
4. www.standart.uz
5. www.Googl.uz